

ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO DE IMPACTO: A CONTRIBUIÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA EM CONCURSOS DE BELEZA NO BRASIL

 DOI: 10.5281/zenodo.19223909

Francisco Eugênio Soares Galvão

*Especialista em Gestão de Políticas Públicas pela Faculdade Terra Nordeste.
Graduado em Serviço Social pela Faculdade Terra Nordeste e Fonoaudiologia pela
Anhanguera. E-mail: eugenio29galvao@gmail.com*

Roziane Oliveira de Araújo

Graduada em Fonoaudiologia pela Anhanguera. E-mail: rozioliveirah@gmail.com

Regislandio Sousa do Nascimento

*Especialista em Controladoria e Finanças pela Faculdade Focus. Bacharel em
Administração pelo Centro Universitário FATENE – UniFATENE. E-mail:
regislandiosnascimento20@gmail.com*

João Luis Josino Soares

*Mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Docente no
Centro Universitário FATENE – UniFATENE. E-mail: joaojosinoadm@gmail.com*

RESUMO

Esse artigo buscou abordar a contribuição da fonoaudiologia para a comunicação de impacto em concursos de beleza no Brasil, com ênfase nos aspectos vocais essenciais para uma performance de alto impacto no público. A intervenção fonoaudiológica visa aprimorar a articulação, respiração, projeção e qualidade vocal, elementos fundamentais para que candidatas possam se expressar de forma clara, impactante e segura. A articulação precisa é relevante para garantir uma dicção nítida, enquanto a respiração adequada proporciona sustentação vocal e controle emocional, elementos cruciais em momentos de nervosismo. A projeção vocal permite que a voz alcance todos os ouvintes, mantendo a clareza necessária para cativar o público e os jurados. Além disso, a qualidade vocal, trabalhada por meio de técnicas de aquecimento e relaxamento vocal, contribui para a saúde da voz de participantes maximizando a performance. O objetivo geral deste trabalho é abordar a relevância da fonoaudiologia através de técnicas específicas no processo comunicativo.

Integrando esses aspectos, potencializa-se a comunicação, elevando chances de sucesso nos concursos de beleza.

Palavras-chave: Fonoaudiologia. Aspectos Vocais. Comunicação. Concursos de Beleza.

ABSTRACT

This article addresses the contribution of speech therapy to impact communication in beauty contests in Brazil, with an emphasis on the essential vocal aspects for a high-impact performance on the public. Speech therapy intervention aims to improve articulation, breathing, projection and vocal quality, fundamental elements for participants to be able to express themselves in a clear, impactful and safe way. Precise articulation is important to ensure clear diction, while adequate breathing provides vocal support and emotional control, crucial elements in moments of nervousness. Vocal projection allows the voice to reach all listeners, maintaining the clarity necessary to captivate the public and judges. Furthermore, vocal quality, worked through vocal warm-up and relaxation techniques, contributes to the health of participants' voices, maximizing performance. The general objective of this work is to address the relevance of speech therapy through specific techniques in the communication process. Integrating these aspects enhances communication, increasing the chances of success in beauty contests.

Keywords: Speech therapy. Vocal Aspects. Communication. Beauty Contests.

INTRODUÇÃO

A contribuição da fonoaudiologia nos concursos de beleza vai muito além do que se vê superficialmente, embora os concursos de beleza possam ser associados aos estereótipos físicos, a comunicação de impacto desempenha um papel grandioso na forma como as candidatas são percebidas e avaliadas. É aqui que se destaca o fonoaudiólogo, por ser um profissional com domínio sobre aspectos vocais, linguísticos e expressivos que influenciam diretamente na performance comunicativa.

Nos concursos de beleza, a comunicação é um componente crucial, as candidatas são frequentemente avaliadas não apenas por sua aparência, mas também por sua capacidade de expressar-se de forma eloquente, persuasiva e confiante em diferentes idiomas. Isso envolve o conteúdo do que é dito e a respiração, qualidade da voz, a psicodinâmica vocal, a articulação das palavras, a fluência verbal e a postura não verbal.

O fonoaudiólogo é responsável por traçar estratégias terapêuticas para levar a candidata ao sucesso no concurso, pois tem a capacidade de moldar a imagem, trabalhar comunicação na oratória, expressão verbal e não verbal, travas para falar

em público, leitura, sistema respiratório e outros treinamentos pensando na proposta do certame.

As candidatas precisam articular suas opiniões sobre questões sociais, culturais, ambientais e atualidades. Além disso, a expressão não verbal, como expressão facial, postura, presença de palco e domínio do microfone, é fundamental para transmitir confiança e empatia.

O ato de se comunicar é fundamental e indispensável para o ser humano, sendo ele realizado e pensado de forma que ocorra uma compreensão mútua nas relações humanas, é possível construir aprendizagens relevantes e significativas em qualquer ambiente, além disso ela conecta pessoas, ideias e experiências.

Ao refletir sobre comunicação, tendo em vista um ambiente de Misses, logo pensamos na entrevista com os jurados, no entanto, podemos encontrar diferentes formas de comunicação e variadas estratégias utilizadas tecnicamente para construir uma imagem segura, trabalhar na clareza da fala, expressividade, aperfeiçoar a forma como as palavras são pronunciadas, garantindo uma comunicação compreensível, acessível ao espaço físico e as redes sociais.

A comunicação eficiente é um catalisador para o sucesso em diversas áreas da vida, no mundo Miss é possível impulsionar pessoas através da comunicação, fomentar inovação e construir lideranças sólidas. No plano pessoal, fortalece vínculos, resolve conflitos e enriquece experiências interpessoais.

Além disso o ato de se comunicar é uma ferramenta para a disseminação do conhecimento, promovendo a colaboração e a construção de entendimento mútuo. Através dela, ideias são compartilhadas, debates são gerados e a compreensão do mundo ao nosso redor se amplia.

Em resumo, a comunicação é um pilar fundamental da sociedade, promovendo entendimento, colaboração e evolução. Ao reconhecer sua importância, podemos cultivar relacionamentos mais saudáveis, construir ambientes mais produtivos e contribuir para um mundo mais conectado e compreensível. Neste cenário, a atuação fonoaudiológica tem sido cada vez mais necessária. Ela promove o aprimoramento da qualidade vocal e os recursos para melhorar a comunicação.

Nos últimos anos, essa atuação vem se reinventando e o aperfeiçoamento comunicativo ganha mais espaço. A comunicação é fundamental em todo negócio, no mercado da beleza não é diferente, se a candidata busca crescer e ser mais produtiva,

crescer profissionalmente e ter mais oportunidades de se atualizar e se comunicar é a ferramenta chave.

Neste sentido, comunicar-se com assertividade é fazer marketing pessoal, já que a comunicação adequada facilita a interação nos grupos e, além disso, potencializa as habilidades humanas, possibilitando novos horizontes.

No mundo em que vivemos, as pessoas ficam expostas às situações diversas em que lhes são cobradas muitas habilidades. Dentre elas, destaca-se a comunicação, dialogar, vender, defender ideias, dar entrevistas, apresentar um trabalho, socializar metas, programar uma mudança, apresentar um projeto ou avaliar resultados, faz com que a comunicação seja essencial. Assim este artigo tem como objetivo geral abordar a relevância da fonoaudiologia através de técnicas específicas no processo comunicativo. Integrando esses aspectos, potencializa-se a comunicação, elevando chances de sucesso nos concursos de beleza.

MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter descritivo, fundamentada em levantamento bibliográfico e documental. O objetivo constituiu analisar e descrever a contribuição da Fonoaudiologia na comunicação de impacto nos concursos de beleza, enfatizando as técnicas vocais comunicativas aplicadas a esse contexto.

A construção teórica foi desenvolvida a partir da análise de artigos científicos e publicações nacionais e internacionais que abordam os temas: comunicação e oratória, história dos concursos de beleza e intervenções fonoaudiológicas voltadas para a fala.

As bases de consulta incluíram Scielo, Pubmed, Google Scholar e periódicos especializados em Fonoaudiologia e Comunicação, priorizando produções entre 2000 e 2024.

Entretanto, considerando que se trata de um tema ainda escasso em produções científicas recentes, foram também incluídas referências anteriores a este período, de caráter clássico ou pioneiro, que contribuíram para fundamentar teoricamente a discussão e contextualizar a evolução histórica e científica da área.

Os critérios de inclusão abrangeram estudos que apresentassem relação direta com performance comunicativa, treinamento vocal, intervenções fonoaudiológicas e

habilidades expressivas em contextos performáticos. Foram excluídos textos duplicados ou sem respaldo científico.

Os instrumentos metodológicos utilizados incluíram artigos científicos e teses que abordam, técnicas fonoaudiológicas aplicadas a comunicação e a voz profissional, aspectos vocais e oratória e história dos concursos de beleza no Brasil.

Os dados obtidos foram submetidos à análise descritiva e interpretativa, respeitando a abordagem qualitativa. Essa etapa envolveu a organização, leitura e categorização dos materiais, permitindo identificar os principais eixos temáticos relacionados à atuação fonoaudiológica, à comunicação de impacto à relevância da voz como instrumento de expressão e identidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente pesquisa evidenciou, de forma consistente, a crescente valorização da comunicação de impacto em contextos de alta visibilidade, como os concursos de beleza nacionais e internacionais. Nesses eventos, além dos critérios estéticos tradicionais, aspectos como oratória, clareza na transmissão de ideias, fluência verbal e presença vocal vêm sendo considerados diferenciais fundamentais na avaliação das candidatas (Souza et al., 2020).

Franquias como Miss Universo Brasil, Miss Supranational Brasil e Miss Grand Brasil têm incorporado etapas de entrevistas, provas de oratória e discursos finais como parte essencial da competição. Essas exigências demonstram uma mudança no perfil da candidata ideal: mais do que beleza, busca-se uma comunicadora que represente causas, ideias e valores com autenticidade e preparo técnico.

Nesse cenário, o fonoaudiólogo surge como peça-chave na preparação vocal e comunicacional das participantes. De acordo com Behlau & Pontes (2001), a atuação fonoaudiológica, por meio do treinamento vocal e expressivo, favorece o uso saudável e eficiente da voz, melhora a articulação, projeta a fala com segurança e trabalha os recursos não verbais da comunicação, como postura, respiração e entonação.

Estudos demonstram que o acompanhamento fonoaudiológico pode melhorar em até 85% o desempenho vocal de indivíduos que utilizam a voz como instrumento de trabalho, incluindo comunicadores, cantores e apresentadores (Cunha et al., 2017). Esse dado reforça a eficácia da intervenção fonoaudiológica não apenas na

prevenção de distúrbios vocais, mas também na potencialização da performance comunicativa.

Além disso, técnicas específicas como o relaxamento muscular global e segmentar, os exercícios de resistência vocal, o trabalho com ressonância (como o método de semiocluídos vocais) e a reeducação articulatória, têm sido amplamente utilizadas na prática clínica com resultados positivos, contribuindo para uma fala mais precisa, natural e impactante (Gomes & Ferreira, 2018).

Nos concursos de beleza, onde a autoconfiança, a naturalidade da fala e o controle emocional são constantemente exigidos, essas estratégias oferecem suporte fundamental para que a candidata se comunique com clareza, domínio técnico e expressividade. O treinamento fonoaudiológico fortalece não apenas a voz enquanto recurso fisiológico, mas também a comunicação enquanto ferramenta de construção simbólica e representativa da identidade pessoal.

Portanto, os dados analisados reforçam que a Fonoaudiologia, quando integrada aos processos preparatórios desses eventos, colabora significativamente para o sucesso comunicativo das candidatas. Trata-se de uma interface promissora entre ciência, estética e expressão humana, que contribui para uma nova leitura sobre o papel do fonoaudiólogo: não apenas como terapeuta, mas como agente estratégico da comunicação de alta performance.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise proposta neste estudo permitiu compreender que a comunicação de impacto, especialmente em contextos competitivos e de grande visibilidade como os concursos de beleza, demanda preparo técnico e domínio expressivo. A fala segura, articulada e emocionalmente equilibrada passou a ser um elemento essencial para o desempenho das candidatas, refletindo diretamente em sua imagem e capacidade de representar causas e valores sociais.

Nesse cenário, a atuação do fonoaudiólogo revela-se indispensável. Ao trabalhar aspectos como respiração, articulação, projeção vocal, ressonância e expressividade, esse profissional contribui não apenas para o aprimoramento vocal, mas para o fortalecimento da identidade comunicativa de quem se apresenta ao público. A interface entre Fonoaudiologia, estética e performance amplia o campo de

atuação clínica, consolidando um espaço de intervenção que envolve não apenas a saúde vocal, mas também o impacto social da comunicação.

Diante disso, este trabalho reforça a importância de se investir em abordagens fonoaudiológicas personalizadas, que respeitem o perfil e os objetivos de cada indivíduo. O olhar técnico e sensível do fonoaudiólogo permite que o sujeito se reconheça em sua voz, utilize seu corpo como canal expressivo e estabeleça conexões autênticas com o público. A comunicação deixa de ser apenas uma exigência e passa a ser um diferencial estratégico e nesse processo, a Fonoaudiologia tem papel protagonista.

Por fim, ressalta-se que esse campo ainda carece de mais estudos científicos e produções que documentem, com base empírica, os resultados dessas intervenções em concursos e eventos de performance. A ampliação dessas pesquisas poderá contribuir para fortalecer a atuação fonoaudiológica em contextos cada vez mais exigentes e multifuncionais.

REFERÊNCIAS

- ARTICLESBASE.com. **History of Miss Universe**. Disponível em <<http://www.articlesbase.com/news-and-society-articles/history-of-miss-universe-1120973.html>> Acesso: 6 mai. 2025
- BANNER, Lois W. **American Beauty: a social history through two centuries of the American idea, ideal, and image of the beautiful woman**. New York: Alfred A. Knopf, 1983.
- BEHLAU, M., & PONTES, P. **O profissional da voz**. Revinter, 2001
- BEHLAU, M.; PONTES, P. **A voz humana na comunicação: desafios e técnicas**. [Editora], 2001.
- BEHLAU, mara Voz: **O livro do especialista**. 3. ed. São Paulo: Revinter, 2019.
- BOONE DR, McFarlane SC. **A voz e a terapia vocal**. 5a ed. Porto Alegre: Artes Médicas; 1994.
- BORDENAVE, Juan Díaz. **O que é comunicação**. São Paulo: Brasiliense, 2004.
- CUNHA, G., OLIVEIRA, L. M., & CASTRO, E. M.. A eficácia da atuação fonoaudiológica na performance vocal. **Revista CEFAC**, 2017.
- GAETA, G. Promoções & Eventos. **Concurso Miss Brasil 99**. Abril de 1999.

GOMES, R. & FERREIRA, M.. Reeducação vocal em profissionais da voz: resultados e estratégias. **Voz & Ação**, 2018.

KLINK, Amir, Paratii. **Entre dois pólos**. São Paulo: Companhia das letras, 1992.

MACHADO, Romero. **Oratória não é dom**. Disponível em <http://www.falebemempublico.com.br/?pg=loaditem&item=191>. Acesso em 01mai2025.

PINHO, Silva Maria Amado João. **Aspectos da voz humana**. São Paulo: Editora Roca, 2018.

RAGA, L.; CALAZANS, E. **Comunicação interpessoal: teoria e prática**. Editora X, 2001.

SCHPUN, Mônica Raisa. **Beleza em jogo: cultura física e comportamento em São Paulo nos anos 20**. São Paulo: Editora Senac/Boitempo Editorial, 1999.

SOUZA, A. R., LIMA, V. C., & TAVARES, M. A.. **Comunicação e imagem em concursos de beleza: uma nova demanda para a Fonoaudiologia**. Revista Vozes da Comunicação, 2020.

VIGARELLO, Georges. **História da beleza**. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006.